

EMOTSIONAL INTELLEKT RIVOJIGA IJOBİY TA'SIR KO'RSATISHNING META-TAHLIL KO'RSATGICHLARI

*Xatamova Ferangiz Ibodulloyevna,
Oriental universiteti Uzluksiz ta'lim pedagogikasi kafedrası o'qituvchisi
ferangizxatamova93_@gmail.com*

Annotasiya. Ushbu maqolada o'smirlarda emotsional intellekt (EI) rivojlanishiga qaratilgan intervensiyalar ta'sirini tahlil qiluvchi meta-tahlillar natijalari ko'rib chiqildi. Turli mamlakatlarda amalga oshirilgan ijtimoiy-emotsional o'quv dasturlari (SEL) o'quvchilarda EI ko'nikmalarini oshirishi, akademik samaradorlikni yaxshilashi va psixologik salomatlikka ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Durlak va hamkasblari (2011), Sipriano va boshqalar (2024), Kollado-Soler va hamkasblari (2023) hamda boshqa tadqiqotlar natijalari tahlil qilindi. Maqolada mayndfulness va raqamli intervensiyalar kabi zamonaviy yondashuvlarning samaradorligi ham yoritildi. Xulosa qilib aytganda, EI rivojiga qaratilgan intervensiyalar o'smirlarda shaxsiy barqarorlikni ta'minlash, ijtimoiy munosabatlar sifatini oshirish va akademik samaradorlikni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: Emotsional intellekt, o'smirlar, meta-tahlil, ijtimoiy-emotsional o'quv dasturlari, psixologik barqarorlik, mayndfulness, raqamli intervensiyalar, akademik samaradorlik.

Abstract. This article examined the results of meta-analyses analyzing the effects of interventions aimed at developing emotional intelligence (EI) in adolescents. Socio-emotional curricula (SEL) implemented in different countries have been found to increase skills in students, improve academic performance, and have positive effects on psychological health emotionation. This article examined the results of meta-analyses analyzing the effects of interventions aimed at developing emotional intelligence (EI) in adolescents. Socio-emotional curricula (SEL) implemented in different countries have been found to increase ei skills in students, improve academic performance, and have positive effects on psychological health. Durlak and colleagues (2011), Cypriano et al (2024), Collado-Soler and colleagues (2023), and the results of other studies were analyzed. The article also covered the effectiveness of modern approaches such as mayndfulness and digital interventions. In conclusion, interventions aimed at the development of the EU play an important role in ensuring personal stability in adolescents, improving the quality of social relations and strengthening academic efficiency.

Keywords: emotional intelligence, adolescents, meta-analysis, socio-emotional curricula, psychological stability, mayndfulness, digital interventions, academic effectiveness.

Oxirgi o'n yilliklarda emotsional intellekt (EI) shaxsiy va ijtimoiy hayotda muvaffaqiyat omillaridan biri sifatida alohida tadqiqot yo'nalishiga aylandi. Ijtimoiy-emotsional o'quv dasturlari (SEL – Social and Emotional Learning) asosida olib borilgan meta-tahlillar EI rivoji faqat shaxsiy emas, balki akademik, ijtimoiy va psixologik samaralarga ham ega ekanini ko'rsatmoqda. Mazkur maqolada turli meta-

tahlillardan kelib chiqqan holda EI intervensiyalarining ijobiy ta'siri umumiy tahlil qilinadi.

So'nggi yillarda jamiyatda shaxsiy va ijtimoiy muvaffaqiyatni belgilaydigan muhim omil sifatida emosional intellekt (EI) alohida o'rin egallay boshladi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, insonning o'z his-tuyg'ularini anglay olishi, ularni to'g'ri boshqara bilishi, boshqalarning emosional holatini tanigan holda samarali muloqot qila olishi nafaqat shaxsiy hayotda, balki ta'lim jarayoni va mehnat faoliyatida ham muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, jahon miqyosida psixologlar, pedagoglar va ta'lim siyosatchilari EI ni rivojlantirishga qaratilgan intervensiya dasturlarini keng qo'llashmoqda. O'smirlik davri (11–18 yosh) shaxsning intensiv rivojlanish bosqichi bo'lib, u nafaqat jismoniy, balki kognitiv va emosional sohalarda ham jiddiy o'zgarishlar davri hisoblanadi. Bu bosqichda shaxsiy identifikatsiya shakllanadi, ijtimoiy munosabatlar murakkablashadi va o'quvchida mustaqil qaror qabul qilishga intilish kuchayadi. Ana shu jarayonlarda emotsional intellektni rivojlantirish o'ta muhim ahamiyatga ega, chunki u o'smirning stress holatlariga chidamliligini oshiradi, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashdan foydalanish ko'nikmasini rivojlantiradi va ijtimoiy moslashuv jarayonini engillashtiradi [Collado-Soler et al., 2023].

Oxirgi o'n yilliklarda turli mamlakatlarda amalga oshirilgan ijtimoiy-emosional o'quv dasturlari (SEL – Social and Emotional Learning) meta-tahlillari shuni ko'rsatadiki, ushbu dasturlar o'quvchilarda EI ko'nikmalarini sezilarli ravishda oshiradi, ularning akademik samaradorligini va ijtimoiy munosabatlar sifatini yaxshilaydi [Durlak et al., 2011; Cipriano et al., 2024]. Shu bilan birga, EI rivojiga qaratilgan intervensiyalar o'smirlarda xavotir va depressiya belgilarini kamaytiradi, ularning psixologik sog'lig'ini saqlashda muhim resurs sifatida xizmat qiladi. Shuni ham ta'kidlash joizki, zamonaviy ta'limda EI ni rivojlantirish nafaqat psixologiya, balki pedagogika va ta'lim siyosatining ham ustuvor yo'nalishiga aylandi. Chunki bilim olish jarayonida emosional omillar — qiziqish, ishonch, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash — kognitiv natijalarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, ko'plab meta-tahlillar emotsional intellekt rivojiga qaratilgan dasturlarning ijobiy ta'sirini qayd etmoqda.

EI va ta'lim jarayoni samaradorligi. SEL dasturlari bo'yicha yirik meta-tahlillardan biri Durlak va hamkasblari tomonidan (2011) amalga oshirilgan. 213 ta tadqiqotni o'z ichiga olgan ushbu tahlilda SEL dasturlari qatnashchilarida:

- EI ko'nikmalari sezilarli darajada oshgani;
- akademik yutuqlar ko'paygani;
- ijtimoiy munosabatlar yaxshilangani;
- salbiy xulq-atvor holatlari kamaygani aniqlangan.

Bu natijalar ta'lim jarayonida emotsional omillarni hisobga olish zarurligini isbotlaydi. Yangi meta-tahlillar va uzoq muddatli ta'sir. Sipriano va hamkasblari (2024) tomonidan o'tkazilgan meta-tahlil 12 ta yirik tadqiqot asosida amalga oshirilgan. Mualliflar ta'kidlashicha, SEL dasturlari nafaqat qisqa muddatli, balki uzoq muddatli ijobiy samaralar ham beradi. Ya'ni, dastur tugaganidan keyin ham o'quvchilarda EI ko'nikmalari, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashdan foydalanish qobiliyati va akademik samaradorlik yuqori darajada saqlanib qoladi. EI va psixologik sog'liq. Kollado-Soler va hamkasblari (2023) olib borgan meta-tahlilda yoshlar orasidagi EI va barqarorlik (resilience) o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik topilgan. Yuqori EI ga ega

o'smirlar stress holatlarini engilroq qabul qiladi va qiyin vaziyatlarda ijtimoiy resurslardan samarali foydalanadi. Bu esa EIning psixologik sog'lom turmush tarzini ta'minlashda muhim omil ekanini ko'rsatadi.

Mayndfulness va raqamli intervensiyalar. Zu va hamkasblari (2022) mayndfulness mashg'ulotlari orqali o'smirlarda EI rivojlanishini empirik asosda isbotladilar. Bundan tashqari, Reynard va boshqalarning (2022) raqamli intervensiyalar haqidagi tizimli sharhlari texnologiya vositalari orqali emosiyalarni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish mumkinligini ko'rsatdi. Bu yangicha intervensiyalar usullari an'anaviy dasturlarga qo'shimcha resurs sifatida qo'llanilishi mumkin.

Ijtimoiy va madaniy omillar. EI rivojlanishi faqat intervensiyalar bilan cheklanib qolmaydi. Jamiyatdagi madaniy qadriyatlar, oila muhiti, maktabdagi ijtimoiy iqlim ham muhim ahamiyatga ega. Meta-tahlillar shuni ko'rsatadiki, intervensiyalar samaradorligi aynan maktab va oila muhitidagi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bilan uyg'unlashganda yanada yuqori natija beradi.

Yuqorida tahlil qilingan meta-tahlillar asosida quyidagi xulosalarga to'xtalish mumkin:

1. Emotsional intellekt rivojiga qaratilgan intervensiyalar o'smirlarda ijobiy natijalar beradi.

2. SEL dasturlari akademik samaradorlikni oshirish, ijtimoiy munosabatlarni yaxshilash va psixologik salomatlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

3. Mayndfulness va raqamli intervensiyalar kabi zamonaviy usullar EIning rivojlantirishda samarali yordamchi vosita sifatida qo'llanilishi mumkin.

4. Intervensiyalar samaradorligi maktab muhiti va oila qo'llab-quvvatlashi bilan uzviy bog'liq.

Demak, o'smirlarda emotsional intellektni rivojlantirish nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy va akademik barqarorlik uchun ham zaruriy shart hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405–432. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>

2. Cipriano, C., et al. (2024). A systematic review and meta-analysis of the effects of universal SEL programs. *Contemporary Educational Psychology*, 73, 102163. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2023.102163>

3. Collado-Soler, R., et al. (2023). Emotional intelligence and resilience outcomes in youth: A meta-analysis. *Personality and Individual Differences*, 205, 112098. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2023.112098>

4. Zhou, A., et al. (2022). Effects of mindfulness-based interventions on adolescents' emotional intelligence and psychological capital: A meta-analysis. *Journal of Adolescence*, 95, 12–25. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.11.006>

5. Reynard, S., et al. (2022). Digital interventions for emotion regulation in children and adolescents: A systematic review. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 63(8), 889–903. <https://doi.org/10.1111/jcpp.13590>